

БЛОГЕРЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЗАРУРАТИ

Карима Ражабова

Тошкент давлат юридик университети
Маъмурий ва молиявий ҳуқуқ кафедраси
ўқитувчиси

rajabova.karima@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7461762>

Аннотация: Ушбу тезисда блогерлар фаолиятини тартибга солувчи мавжуд ҳуқуқий асослар таҳлил қилиниб, ҳуқуқдаги бўшлиқлар, зиддиятлар муҳокама қилинган ва муаллиф томонидан бир қатор таклифлар берилган.

Калит сўзлар: блогер, журналист, оммавий ахборот воситаси, веб-сайт, веб-саҳифа, ахборот олиш ҳуқуқи, жамоатчилик назорати, жавобгарлик.

Бугунги кунда замонавий журналистиканинг бир тури сифатида эътироф этилаётган блогерлар жамиятдаги айрим қатлам вакиллари кўра таниқлироқ эканлиги сир эмас, албатта. Бунга асосий омил сифатида мамлакатимизда олиб борилаётган сўз эркинлиги таъминлаш соҳасида оммавий ахборот воситаларининг ролини оширишга қаратилган ислохотларни қараш ўринлидир. Ана шу ислохотлар натижасида жорий йилда оммавий ахборот воситалари сони 2016 йилга нисбатан қарийб 30 фоизга ортиб, 1962 тага етган.

Блогер тушунчасига тўхталадиган бўлсак, у журналист ҳам, оммавий ахборот воситалари ходими ҳам эмас. 2003 йил 11 декабрда қабул қилинган “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги қонун 3-моддасига кўра, у Интернет жаҳон ахборот тармоғидаги ўз веб-сайтига ва (ёки) веб-сайт саҳифасига ҳамма эркин фойдаланиши мумкин бўлган, ижтимоий-сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва бошқа хусусиятга эга ахборотни жойлаштирувчи, шу жумладан ахборотдан фойдаланувчилар томонидан ушбу ахборотни муҳокама қилиш учун жойлаштирувчи жисмоний шахс. Журналист эса “Журналистлик фаолиятини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунга кўра меҳнатга оид ёки бошқа шартномавий муносабатлар асосида оммавий ахборот воситалари учун хабарлар ва материалларни тўплаш, таҳлил этиш, таҳрир қилиш, тайёрлаш ҳамда тарқатишга доир фаолиятни амалга оширувчи шахс ҳисобланади. Оммавий ахборот воситаларига келадиган бўлсак, унга Оммавий ахборотни даврий тарқатишнинг доимий номга эга бўлган ҳамда босма тарзда (газеталар, журналлар, ахборотномалар, бюллетенлар ва бошқалар) ва (ёки) электрон тарзда (теле-, радио-, видео-,

кинохроникал дастурлар, Интернет жаҳон ахборот тармоғидаги веб-сайтлар) олти ойда камида бир марта нашр этиладиган ёки эфирга бериладиган (бундан буён матнда чиқариладиган деб юритилади), қонунчиликда белгиланган тартибда рўйхатга олинган шакли ҳамда оммавий ахборотни даврий тарқатишнинг бошқа шакллари киради. Албатта, ОАВ ходими бўлиш учун меҳнат шартномаси ёки бошқа турдаги шартномавий муносабатга киришиш керак бўлади.

Демак, блогер ҳар қандай шахс бўлиши мумкин, яъни блогер бўлиш учун журналист каби меҳнат шартномаси ёки бошқа шарномавий муносабатлар талаб этилмайди. Шунингдек, унинг фаолияти оммавий ахборот воситалари каби доимий ном, аниқ даврий муддат, белгиланган тартибда рўйхатдан ўтиш талаблари мавжуд эмас. Бироқ қоидага кўра у ўз веб-саҳифаси ёки веб-сайтга эга бўлиши керак.

Бунда “Веб-сайт” компьютер тармоғидаги бир электрон манзилда жойлашган электрон ҳужжатлар мажмуи ҳисобланади. Веб-саҳифа эса веб-сайтнинг таркибий қисми ҳисобланади. Бу асосан wix ёки html орқали яратилади.

Миллий қонунчилигимизда “Интернет жаҳон ахборот тармоғидаги веб-сайт тарзидаги оммавий ахборот воситаси” атамасига таъриф берилган бўлиб, унга кўра, Интернет тармоғидаги таҳририй-ноширлик жиҳатидан ишлов берилган, ўзгартирилмаган тарзда тарқатиш учун мўлжалланган, электрон шаклдаги ҳужжатлар ва маълумотларни ўз ичига олган ахборот ресурсидир.

Блогерлар томонидан ахборот жойлаштириш ҳуқуқига келадиган бўлсак, ушбу ҳуқуқ чекланган бўлиб, “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги қонун 121-моддасига мувофиқ, у ҳамма эркин фойдаланиши мумкин бўлган ахборот жойлаштириладиган Интернет жаҳон ахборот тармоғидаги ўз веб-сайтдан ва (ёки) веб-сайт саҳифасидан ёхуд бошқа ахборот ресурсидан:

Ўзбекистон Республикасининг мавжуд конституциявий тузумини, ҳудудий яхлитлигини зўрлик билан ўзгартиришга даъват этиш;

оммавий тартибсизликларга, фуқароларга нисбатан зўравонлик қилишга, шунингдек белгиланган тартибни бузган ҳолда ўтказиладиган йиғилишлар, митингларда, кўча юришларида ва намоёишларда иштирок этишга даъват қилиш, шунингдек мазкур ноқонуний ҳаракатларни мувофиқлаштириш;

жамоат тартибига ёки хавфсизлигига таҳдид солувчи ёлғон ахборот тарқатиш;

уруш, зўравонлик ва терроризмни, шунингдек диний экстремизм, сепаратизм ва фундаментализм ғояларини тарғиб қилиш;
давлат сирларини ёки қонун билан қўриқланадиган бошқа сирни ташкил этувчи маълумотларни ошкор этиш;
миллий, ирқий, этник ёки диний адоват қўзғатувчи, шунингдек фуқароларнинг шаъни ва қадр-қимматига ёки ишчанлик обрўсига путур етказувчи, уларнинг шахсий ҳаётига аралашишга йўл қўйувчи ахборотни тарқатиш;
жамиятга, давлатга, давлат рамзларига ҳурматсизликни намоён этувчи, шу жумладан беодоблик билан ифодаланган ахборотни тарқатиш;
ғиёҳвандлик воситаларини, психотроп моддаларни ва прекурсорларни тарғиб қилиш;
порнографияни, зўравонликни ва шафқатсизликни тарғиб қилиш, шунингдек ўз жонига қасд қилишга даъват этиш;
фуқароларни, шу жумладан вояга етмаган шахсларни уларнинг ҳаётига ва (ёки) соғлиғига ёхуд ўзга шахсларнинг ҳаётига ва (ёки) соғлиғига таҳдид солувчи ғайриҳуқуқий ҳаракатларни содир этишга ундашга ёки бошқа тарзда жалб қилишга қаратилган ахборотни тарқатиш;
қонунга мувофиқ жиноий ва бошқа жавобгарликка сабаб бўладиган ўзга ҳаракатларни содир этиш мақсадларида фойдаланилишига йўл қўймаслиги шарт, яъни, интернет тармоғида “пост” ёки изоҳлар орқали бошқа шахсни туҳмат ва ҳақорат қилиш ҳамда қонунларга кўра жавобгарликка сабаб бўладиган бошқа ҳаракатларни содир этишда айбдор шахслар Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 40 ва 41-моддалари, Жиноят кодексининг 139,140, 2441-моддалари, Фуқаролик кодексининг 100-моддаси ҳамда бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ маъмурий, жиноий ва фуқаровий жавобгарликка тортилишлари мумкин. акс ҳолда унинг фаолияти махсус ваколатли орган томонидан чекланиши мумкин. Бундай чеклаш ваколатига эга орган Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ҳисобланади.

Ушбу тезисда яна бир ҳолатни таҳлил қилиш ўринли. Бу блогерларнинг жамоатчилик фикрини ўрганиш ёки жамоатчилик муҳокамасини ўтказиши ҳолати. Ҳа, ушбу ҳолатлар кўплаб блогерларда кўришимиз мумкин. Масалан, айрим блогерлар ижтимоий аҳамиятга молик масалалар, айтайлик, маълум бир давлат органи мансабдор шахси фаолиятининг қонун талабларига мос ёки мос эмаслиги бўйича фуқароларнинг фикрини

ўрганиш мақсадида ўз веб-сайти ёки веб-саҳифасига жойлаштирган ахборотида (“пости”да) фикр қолдириш (“комментария” ёки “comments”)га рухсат беришади.

Тўғри, Ўзбекистон Республикасининг “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги қонунда келтирилган таърифга кўра блогерлар ахборотларни муҳокама қилиш учун жойлаштириш ҳуқуқига эга. Шунингдек, “Жамоатчилик назорати тўғрисидаги” қонунга кўра, блогерлар фуқаро сифатида жамоатчилик назорати субъекти ҳисобланади. Жамоатчилик назорати мазкур қонун 6-моддасига мувофиқ 8 хил шаклда амалга оширилиши мумкин бўлиб, улар жумласига жамоатчилик муҳокамаси ва жамоатчилик фикрини ўрганиш ҳам киритилган. Бироқ ушбу қонунда фуқаролар жамоатчилик муҳокамаси ва жамоатчилик фикрини ўрганишда субъект бўла олмайди:

Жамоатчилик муҳокамаси ижтимоий аҳамиятга молик масалаларни, шунингдек норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, давлат органларининг бошқа қарорлари лойиҳаларини оммавий муҳокама қилиш бўлиб, бу нодавлат нотижорат ташкилотлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва оммавий ахборот воситалари томонидан ўтказилиши мумкин.

Жамоатчилик фикрини ўрганиш турли ижтимоий гуруҳларнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари тўғрисидаги, давлат органларининг, улар мансабдор шахсларининг қонунчилик талабларига риоя этишига, фуқароларнинг, юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини, жамият манфаатларини таъминлашга доир фаолияти тўғрисидаги фикрини баҳолаш мақсадида ахборотни йиғиш, умумлаштириш ҳамда таҳлил этиш бўлиб, бу фаолият ҳам нодавлат нотижорат ташкилотлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва оммавий ахборот воситалари томонидан амалга оширилади.

Демак, фуқаролар, жумладан, блогерлар жамоатчилик фикрини ўрганиш ва жамоатчилик муҳокамасини ўтказиши “Жамоатчилик назорати тўғрисида” ги қонунига мувофиқ бўлмайди. Ушбу тартибни бузганлик учун жавобгарлик назарда тутилган, бироқ муаммо шундаки, айнан қандай жавобгарликни олиб келиши келтирилмаган. Бошқа қонунларда, жумладан, Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси ва Жиноят кодексида келтирилмаган.

Юқоридагиларга асосланиб фикримизни хулосалайдиган бўлсак, миллий қонунчилигимизда блогерлар фаолиятини тартибга солувчи фундаментал асос бор, лекин бу ушбу қатлам вакиллари фаолиятини тўлиқ тартибга

солмайди. Бунинг оқибатида эса, амалиётда турли қийинчиликлар юзага келиши мумкин. Масалан, блогларга қўйилган талаб ва сифат масаласи, ахборот тарқатиш тартиби ёки реклама тарқатиш билан боғлиқ бўлган ҳолатларни ана шундай муаммолар мана шундай муаммолар жумласидандир . Улар фаолиятини тартибга солувчи янги қонунчилик ҳужжати қабул қилиниши бундай ҳолатни олдини олишга хизмат қилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги қонуни. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон;
2. “Журналистлик фаолиятини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон;
3. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 28.10.2022 й., 03/22/797/0967-сон;
4. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 24.06.2022 й., 03/22/780/0560-сон; 19.10.2022 й., 03/22/794/0939-сон;
5. “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги қонун. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон;
6. “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида”ги қонун. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон;
7. Yulduz Asqar Qizi Hakimboyeva (2021). INTERNET JURNALISTIKASINING YANGI YO'NALISHI BLOGGERLIK FAOLIYATI. Scientific progress, 2 (6), 1370-1379.

